

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe'l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсидаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

ТА’ЛИМШУНОСЛИК

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Urokov Xasan

Samarqand davlat chet tillar instituti
o'zbek tili va adabiyoti kafedrası
stajyor-o'qituvchisi
Samarqand, O'zbekiston
urokovhasan@gmail.com

KUN.UZ IJTIMOY TARMOQ XABAR MATNLARINING SOTSIOLINGVISTIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ijtimoiy tarmoqlar-internet bugungi kunda eng tezkor xabar almashish vositasi sanaladi. Bu tarmoqlarda nafaqat xabar almashish mumkin, balki eng so'nggi yangiliklardan, axborotlardan bahramand bo'lamiz. Yurtimizda ham bugungi kunda ijtimoiy tarmoq-internet sohasini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Shaxsan yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev boshchiligida raqamli texnologiyalarni, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizda bugungi kunda internet tarmog'ini rivojlantirish, kundalik yangiliklarni yetkazib berishga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlarni tashkil qilish uchun amaliy harakatlar olib borilmoqda. Lekin tashkil qilinayotgan bunday ijtimoiy tarmoqlarning hammasini ham ishonchli deb bo'lmaydi. Sababi bunday ijtimoiy tarmoqlarning ba'zilarida "mish-mish", "feyk", "soxta" xabarlar beriladi, ularning asl maqsadi bunaqangi xabarlar orqali mashhur bo'lish, ko'proq obunachilarga, o'quvchilarga ega bo'lish hisoblanadi. Bu ijtimoiy tarmoqdagi yolg'on xabarlarni o'qigan o'quvchilar ishonchli xabarlar bilan soxta xabarlarning farqiga bormay qolmoqda. Bu esa jamiyatda turli xil tushunmovchiliklarni, nizolarni yuzaga chiqarmoqda.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, Kun.uz, adresant, adresat, feyk, mish-mish, lakuna, realiya, geografik realiya.

Urokov KHasan

Samarkand State Institute of Foreign Languages
department of Uzbek language and literature
teacher
Samarkand, Uzbekistan
urokovhasan@gmail.com

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF KUN.UZ SOCIAL NETWORK MESSAGES

ABSTRACT

Social networks - the Internet today are considered the fastest means of communication. In these networks, we can not only exchange messages, but also enjoy the latest news and information. In our country today, great attention is being paid to the development of social

networks and the Internet. Under the leadership of our President Sh. Mirziyoyev, great attention is being paid to the development of digital technologies and social networks. Today, in our country, practical efforts are being made to develop the Internet, to organize social networks designed to deliver daily news. But not all such social networks are reliable. The reason is that "rumor", "fake", "artificial" messages are given in some of these social networks, the real purpose of which is to become famous and gain more subscribers and readers through such messages. Readers who read false news on this social network are not able to distinguish between reliable news and fake news. This causes various misunderstandings and conflicts in the society.

Keywords: social network, Kun.uz, addressee, addresse, fake, rumor, lacuna, reality, geographical reality.

Уроков Хасан

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Кафедра узбекского языка и литературы
преподаватель-стажер
Самарканд, Узбекистан
urokovhasan@gmail.com

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ KUN.UZ

АННОТАЦИЯ

Социальные сети – Интернет сегодня считаются самым быстрым средством общения. В этих сетях мы можем не только обмениваться сообщениями, но и получать последние новости и информацию. В нашей стране сегодня большое внимание уделяется развитию социальных сетей и Интернета. Под руководством нашего Президента Ш.Мирзиёева большое внимание уделяется развитию цифровых технологий и социальных сетей. Сегодня в нашей стране предпринимаются практические усилия по развитию Интернета, организации социальных сетей, предназначенных для доставки ежедневных новостей. Но не все такие социальные сети надежны. Причина в том, что в некоторых из этих социальных сетей даются «слуховые», «фейковые», «ложные» сообщения, реальная цель которых — прославиться и получить больше подписчиков и читателей с помощью таких сообщений. Читатели, читающие ложные новости в этой социальной сети, не в состоянии отличить достоверные новости от фейковых. Это вызывает различные недоразумения и споры в обществе.

Ключевые слова: социальная сеть, Kun.uz, адресат, адресат, фейк, слух, лакуна, реальность, географическая реальность.

Kundalik hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz, ulardagi kundalik yangiliklarsiz tasavvur qilolmaymiz. Bu tarmoq hayotimizga shu qadar jadallik bilan kirib keldiki, natijada ularga tobe bo'lib qolayotganimizni sezmay ham qoldik. Ijtimoiy tarmoq sohalarini rivojlantirish uchun yurtimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki barcha sohalar ushbu tarmoqqa ulanmoqda, ishlar shu tarmoq orqali bajarilmoqda. **“Ushbu soha rivojlanmasa, boshqa biror-bir tarmoq oldinga yurmaydi” [1]**, – deb ta'kidlagan edi yurtboshimiz o'zlarining nutqlarida.

Darhaqiqat, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi jamiyat uchun foydadir. Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda insonlar turli xil sohadagi yangiliklar bilan tanishmoqda. Istagan ma'lumotlarini izlab topmoqda, o'z fikrlarini mustaqil tarzda bayon qilmoqda. Lekin ushbu chiqayotgan kundalik xabarlar orasida ham ishonchlisini topish, ma'lumotlaridan bemalol foydalana olishimiz mumkin bo'lgan xabarlar bilan tanishish qiyinlashib ketmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali “feyk”, “mish-mish” xabarlar ham keng tarqalmoqda. Endi insonlarda “Qaysi xabarlarga ishonishimiz kerak?” degan savol kun markaziga chiqmoqda.

Shunday ishonchli ma'lumotlarni kundalik hayotimizga taqdim etish bilan shug'ullanadigan ijtimoiy tarmoq saytlaridan biri – bu Kun.uz sayti hisoblanadi. Bu saytda berib borilayotgan xabarlar o'zining ishonchliligi, tayanilgan manbalarning mavjudligi, tezkor tarzda o'z foydalanuvchilariga yetkazib berilishi bilan boshqa saytlardan farqlanib turadi. Kun.uz saytidagi xabarlar turli xil mavzularda berib boriladi, bu esa foydalanuvchilariga qo'shimcha qulayliklarni yaratib beradi. Chunki ushbu saytga kirsangiz, boshqa saytlarga o'tmasdan turib siz sport xabarlari, siyosiy xabarlar, madaniy-ma'rifiy xabarlar, iqtisodiy xabarlar va boshqa yo'nalishdagi xabarlarni izlab topishingiz, ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin.

Kun.uz saytida e'lon qilingan xabarlar o'zining ishonchliligi bilan boshqa ijtimoiy tarmoq xabarlaridan ajralib turadi. Ko'pincha Daryo.uz ijtimoiy tarmog'idagi yangiliklarni kuzatuvchilar Kun.uzniki bilan o'xshash deyishadi. Haqiqatan ham, yuzaki qaraganda bu ikki saytda e'lon qilib borilayotgan xabarlar ma'no jihatdan bir xildek tuyiladi. Ikki saytda ham bir xil xabarlar chiqsa, ikkisida ham kundalik axborotlar bir xilda yoritilsa. Unda foydalanuvchilarda “bu ikki saytning bir-biridan qanday farqi bor?” degan savol tug'ilishi mumkin. Agar yaxshilab ikki saytdagi xabarlarga e'tibor beriladigan bo'lsa, birinchi o'rinda, ulardagi xabarlar ifodalanayotgan alifboda farq mavjud: Daryo.uz saytidagi xabarlar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida berilsa, Kun.uz saytidagi xabarlar ham lotin, ham kirill alifbosidagi o'zbek yozuvlarida berib borilmoqda. Ikkinchidan, Daryo.uz saytidagi xabarlar asosan matnli ko'rinishda berib borilsa, Kun.uz saytidagi xabarlar matnli va video ko'rinishida taqdim etiladi. Uchinchidan, Daryo.uz sayti e'tiborini dunyodagi va yurtimizdagi yangiliklarga birdek qaratgan bo'lsa, Kun.uz saytidagi xabarlarning katta qismi yurtimizdagi o'zgarishlarni, yangiliklarni yoritishga qaratilgan.

Kun.uz saytida berilayotgan xabarlarda jamiyatimizdagi o'zgarishlar, islohotlar, sodir bo'layotgan jinoyatlar, qonun buzilishlari, madaniy meroslarimizning bugungi kundagi ahvoli, yoshlar tarbiyasi kabi mavzular yoritilib boriladi. Shuningdek, bu ijtimoiy tarmoqning boshqa tarmoqlardan farqli tarafi ijtimoiy yordamga muhtoj, jamiyatimizning moddiy va ma'naviy yordamiga ehtiyoji eng katta qatlamlarining muammolarini ham olib chiqishidir, - deb hisoblaymiz.

So'z, – hazrat Alisher Navoiy aytganlaridek, insonni hayvondan farqlaydigan vositadir [2]. Bekorga so'zni Iso Masih nafasiga qiyoslashmagan [3]. So'zning kuchi juda katta. So'z odamni o'ldirishi ham, unga qayta jon baxsh etishi ham mumkinligini ko'plab kitoblardan o'qib o'rganamiz. So'z jamiyat bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu uning ijtimoiy vazifasida namoyon bo'ladi. So'z orqali insonlar muloqot qilishadi, bitmagan ishlarini bittirishadi, kasallarni davolashadi, bemorlarning ko'ngliga malham berishadi.

Kun.uz sayti ham so'z orqali jamiyatimizdagi o'zgarishlarni, insonlarning bir-biri bilan munosabatini ochib berishga harakat qiladi. Ushbu saytda e'lon qilingan xabarlarni o'rganishimiz jarayonida til va jamiyat birligiga yana bir bora amin bo'ldik.

Quyida Kun.uz saytidagi xabarlarning sotsiologik tahliliga to'xtalib o'tamiz.

Ushbu saytda e'lon qilingan **“Тандир ва жиз меҳмонларга, кўкатлар ва бошқа фойдали маҳсулотлар кўпроқ қашқадарёликларга”** deb nomlangan xabarda yurtboshimizning Qashqadaryoga tashrifi mobaynidagi so'zlari keltirilib o'tilgan. Unda voha ahlini sog'lomlashtirish uchun ko'proq ko'kat va foydali mahsulotlar yeyishi kerakligini yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlar. Barchamizga ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlarda ham yengil kulgiga sabab bo'ladigan voqealardan biri – bu vohaliklarning go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishidir. Bu haqida hattoki qiziqchi Avaz Oxunning mashhur jumalari ham mavjud. Tandır va go'sht deb aytilsa, yurtimizning qaysi burchagida yashashidan qat'iy nazar barcha vohaliklar haqida gapiradilar. U yoqda chorvachilik rivojlangan bo'lib, kundalik mahsulotlarining ichida go'sht bo'lishi tabiiy. Ushbu ikki so'z vohaning tamg'asi bo'lib qolgan desak, adashmaymiz. Maqolaga e'tibor beradigan bo'lsak, suhbat do'stona tarzda olib borilgan, yurtboshimiz ko'kat va boshqa foydali mahsulotlarni vohaliklar iste'mol qilishi ularning

foydasiga ishlashini aytib o'tganlar. Ko'kat barcha ijtimoiy qatlamda sog'lik uchun foydali bo'lsa, tandir va go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish xastalikka olib borishini bilishadi.

Saytdagi **“Erning yangi “yupka” lari – iqlimni daraxtlar emas, suv ytlari kutqaradi”** nomli xabarda qo'llangan so'zlar ekologlar qatlami doirasida ishlatiladigan, ekologik munosabatlarni ochib berishga xizmat qiladigan so'zlardir. “Uglerod neytralligi”, “atmosfera zararli chiqindilar chiqishi”, “daraxt ekish”, “karbonat anhidrid”, “iqlim o'zgarishi”, “fotosintez”, “sho'rsizlantirish”, “chuchuk suv”, “suv o'tlari” kabi so'zlar ekologik muammolarni bartaraf etuvchi shaxslar nutqida ishlatiladi. Kundalik hayotimizda bu so'zlar doim ham qo'llanmaydi, chunki ular qo'llanilish doirasi chegaralangan so'zlarning bir ko'rinishi, ya'ni terminlar sanaladi. Xabardagi “iqlim o'zgarishi”, “sho'rlanish”, “fotosintezlovchi suv o'tlari”, “atmosfera ifloslanishi” kabi birliklar orqali o'quvchi yerdagi ekologik muammoning asl mohiyatini his qiladi. **“Innovator”, “planeta”, “kompensatsiya”, “texnologiya”** kabi so'zlarning qo'llanilishi ushbu muammoga biznes qatlamlari, ular orqali zamonaviy texnologiyalar aralashganidan darak beradi.

Tilimizga boshqa tillardan shunday so'zlar ham kirib kelganki, bu so'zlarni o'zimizda tarjima qilishning iloji yo'q. Bunday so'zlar sirasiga “ekvivalentsiz leksika”, “lakuna”, “realiya” kabilarni kiritamiz. Masalan, ingliz tilidagi katta miqdordagi leksik birlikning o'zbek tilida ekvivalenti yo'q [4]. Kun.uz saytidagi xabarlarda ham shunday so'zlardan foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin.

Saytdagi siyosiy xabarlardan biri **“Lavrov Xitlerda ham “yahudiy qoni bulganini” iddao qiladi. Isroil undan uzr surashni talab etdi”** nomli xabardir. Ushbu xabarda ekvivalentsiz leksikadan, realiyalardan foydalanilganining guvohi bo'lamiz: antisemit, yahudiy, natsist, natsizm, argument, natsifikatsiya, Mediaset, Xolokost, Twitter. Bu yerda antisemit, natsist, natsizm, argument, natsifikatsiya kabi so'zlar ekvivalentsiz leksikaga oid bo'lsa, Mediaset, Xolokost, Twitter so'zlari realiyalarga misol bo'ladi. Ushbu so'zlar orqali voqea chet davlatda sodir bo'layotganligini va siyosiy qatlamlar orasidagi konflikt ekanligini anglab olishimiz mumkin.

Ushbu xabarda Lavrov tilidan ikkita ibora chiqqan: **“Eng ashaddiy antisemitlar yahudiylardir” va “Har oilaning o'z ahmoq a'zosi bor”**. Bu iboralar orqali Hitlerning va Ukraina Prezidenti Zelenskiyning yahudiyligiga ishora qilinmoqda. Bundan tashqari, holat (antisemit), mavzu (siyosat), maqom (yahudiyligi) ham ko'rsatib o'tilgan. Bu iboralarining birida Hitler, ikkinchisida Zelenskiy nazarda tutilgan. Ushbu xabarni o'qigan o'quvchi ongida birdaniga yahudiylar qirg'inini amalga oshirgan “zolim” hamda rus amaldorlarining e'tirofiga ko'ra, “aqlidan ozgan” Zelenskiy gavdalanadi. Ikkinchi iborada yana qo'shimcha pragmatik ma'no ham mavjudki, bu ma'no “qardosh xalqlar oilasi (rus, ukrain, belarus) ichidagi ahmoq” degani.

Ijtimoiy tarmoq matnlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'zlarning qisqartma shakllari ko'p qo'llanilishiga ishonch hosil qilamiz. Yuqorida nomi keltirilgan xabarda ham **Rossiya TIV, RF TIV, Isroil TIV** kabi qisqartmalarni kuzatishimiz mumkin. Bunday qisqartmalardan foydalanish so'zlarning nutqqa qulay shaklda olib kirilishidan darak beradi.

Saytdagi xabarlarga nazar solsak, umumjahon tomonidan qabul qilingan so'zlar yoki yurtimizdagi siyosatchilar, omma nutqida ko'p uchraydigan qisqartma so'zlarning lotin yoki ingliz alifbosidagi asl ko'rinishi berilgan. Masalan, Kun.uz saytidagi xabarlarga qarasa, **Kun.uz, AOQA, Mediaset, Twitter, Facebook** kabi o'zimizda yoki dunyoda e'tirof etilgan so'zlar o'zining asl holicha berilgan.

Nutqiy muloqot chog'ida so'zlovchining kommunikatsiya sharoitidan kelib chiqqan holda bir tildan (dialektdan, uslubdan) boshqa bir til ko'rinishiga o'tishi **kodlar o'zgarishi**, ya'ni **bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga o'tish** deyiladi[5]. Xuddi shunday hodisani biz Kun.uz saytidagi **“IIB Toshkentda o'tkazilgan “soqol tadbirlari” bo'yicha izoh berdi”** nomli xabarda ko'rishimiz mumkin. Chunki bu xabarda bir necha bor adresant va

adresat munosabati o'zgargan, rasmiy uslubdan so'zlashuv uslubiga o'tish holatlari ham mavjud.

Bundan tashqari, ushbu xabarda diniy qatlamga mansub bo'lgan so'zlar – soqol, diniy e'tiqod, domlo, duo, ro'mollilar, imom, hijob, burqa (faqat ko'z ochiq qoldiriladigan kiyim), e'tiqod, islomshunos; huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari qatlamiga mansub so'zlar – tezkor shtab, profilaktik tadbir, reytd, siyosat, buyruq, hujjat rasmiylashtirish, PPX, IIV, bosim, statya, qamoq, tushuntirish xati; ijtimoiy tarmoqqa oid tushunchalar – vayner, bloger, Instagram, Facebook, Telegram; chet tilidagi so'zlar – motivatsiya, mashinka, reytd, shtab, statya; eskirgan so'z – mulozimlardan foydalanilgan.

Bloger, vayner, Instagram, Facebook, Telegram so'zlari shakliy-etimologik yozuv tamoyili asosida kirill alifbosidagi matnlarga o'zgarishsiz olib kirilgan.

Matnda eskirgan so'zdan ham foydalanilgan. "Mulozim" so'zi qadimda saroy amaldori, xizmatchisi ma'nosida qo'llangan. Bugungi kunda esa iste'moldan chiqib ketgan. Ushbu xabar matnida esa bu so'zdan foydalanilgan. Bu so'z o'sha jumlaning g'alizlik kasb etishiga sababchi bo'lgan: **"Ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash jarayonida o'tkaziladigan tezkor-profilaktik tadbirlarini fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'lash mutlaqo noto'g'ri. Fuqaro, o'zining konstitutsiyaviy huquqlari poymol etilgan deb hisoblasa, o'rnatilgan tartibda shikoyat qilishi mumkinligini eslatib o'tamiz", – dedi IIV mulozimi.**

Blogerlarning nutqidagi **diniy e'tiqod, domlo, duo, imom** kabi so'zlarning qo'llanilishi ularning islomiy bilimlardan xabardorligini anglatadi.

"Reytd", "statya", "qamoq" deyilgan so'zlarni eshitganda barcha qatlam vakillari ongida huquqni muhofaza qiluvchi organlar gavdalanadi. Ushbu so'zlarni ishlatish orqali matnda Ichki ishlar xodimlarining jazo turlari va vositalariga ishora qilinmoqda.

Kun.uz saytida e'lon qilingan xabarlardan yana biri siyosiy mazmundagi **"Bayden Amerikada «Haqiqat vazirligi»ni tuzib tanqidlar nishoniga aylandi"** nomi bilan chiqarilgan. Ushbu xabarda sotsiolingvistikaning bir qancha elementlari ishtirok etgan. Bundan tashqari, ba'zi jumlar pragmatik xususiyat ham kasb etgan. Yana subkodlar almashunivi hodisasi ham mavjud.

Vakillar palatasi, ichki xavfsizlik quyi qo'mitasi, Konservativ siyosatchilar, Federal hukumat, Kongress, kongressmen, Respublikachilar partiyasi, Ichki xavfsizlik departamenti (DHS), Kengash, departament, demokratiya, Milliy xavfsizlik departamenti singari qo'llangan ekvivalentsiz leksikalar Amerika milliy davlatchiligining asoslari sanaladi. Ushbu muqobilsiz leksikalarning qay birini eshitsak ham, Amerika diyori yodimizga tushadi.

NBS telekanali, Twitter, Oq uy, noqonuniy migratsiya, Wall Street Journal kabi lakunalar ham bevosita Amerika hayoti va madaniyati bilan bog'langan. Ushbu so'zlarning tilimizda muqobil variantlari mavjud emas, ularni bir tildan boshqa tilga to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi.

Yuqorida nomi keltirilgan xabarda ijtimoiy tarmoqqa oid bo'lgan lakunalar ham mavjud: **blok, akkaunt, tvit, senzura (bu yerda ijtimoiy tarmoqlardagi ta'qiqlar nazarda tutilgan), Twitter, heshteg**. Ushbu xabardagi mana shu so'zlar-lakunlar orqali Amerika hayotida, barcha qatlamlari orasida (xoh u quyi qatlam bo'lsin, xoh yuqori-siyosiy qatlam bo'lsin) ijtimoiy tarmoqning qanchalik katta o'ringa ega ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Xabar matnini tahlil qilish jarayonida akronimlardan ham foydalanilganligiga guvoh bo'ldik. Bunday so'zlar orqali matnda siyosiy tashkilotlar nomlari keltirilgan. Ya'ni butun dunyo ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ushbu akronimlarni ko'rganlarida so'z nima haqida ketayotganini tezda anglab oladi.

DHS - Ichki xavfsizlik departamenti;

DGB - Disinformation Governance Board – dezinformatsiyani boshqarish kengashi;

Stalinning **KGBsi** va boshqalar.

Bulardan tashqari, xabar matnida geografik realiyalardan ham foydalanilganligini kuzatishimiz mumkin. **Nyu York, Kaliforniya, Jorjiya, Arkanzas, shtat** kabi soʻzlar geografik realiyaga misol boʻla oladi. Chunki bular geografik joy nomini bildiradi, bunday nomlar esa bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinmasdan, maʼnosi ham oʻzgartirilmasdan olib kiriladi.

Brifing, distopik (katta azob-uqubat yoki adolatsizlik mavjud boʻlgan xayoliy davlat yoki jamiyatga tegishli), byuro, antiutopiya singari yangi soʻzlardan foydalanilgan. Bu soʻzlar siyosiy qatlamga mansub soʻzlar sanalib, barchasi Amerika jamiyati bilan chambarchas bogʻlangan.

Xabar matnida «**Adolf Hitlerda haqiqat vazirligi bor edi, Jozef Gebbelsda va Iosif Stalinda ham. Endi Jozef Baydenda ham haqiqat vazirligi bor**» degan mazmundagi jumla ham mavjud. Bu Amerikalik siyosatchilaridan biriga tegishli boʻlgan fikrlar. Bu jumla oʻzida pragmatik maʼno kasb etmoqda, yaʼni Adolf Hitler, Jozef Gebbels, Iosif Stalinlar tarixda soʻz erkinligini boʻgʻgan, xalqning butun hayoti ustidan nazorat oʻrnatgan, oʻz shaxsini yuqori darajaga olib chiqqan davlat rahbarlari sanaladi. Bularning qatoriga Jo Baydenning nomini kiritish bilan “undan ham shu harakatlarni kutish mumkin, u ham yakka hokimlikka intilmochi, Amerikada soʻz erkinligini yoʻqotmoqchi, barcha fikrlar ustidan oʻz nazoratini oʻrnatmoqchi” kabi tag maʼnolarni anglab olishimiz mumkin.

Xabar matnida adresantning oʻrni almashishiga, yaʼni kodlar almashganiga ham diqqatingizni qaratmoqchimiz. Xabar muallif tomonidan ingliz tilidan toʻgʻridan toʻgʻri tarjima qilingan holda berilgan. Xabar matnining boshlanishida adresant muallifning oʻzi boʻlib turib, keyinchalik esa maʼlum vaqtga boshqalarning fikrini keltirish bilan oʻz oʻrnini boshqa insonga boʻshatib bergan. Maʼlum muddat davomida fikr bildiruvchi shaxs almashgan.

Eʼtibor beradigan boʻlsak, Kun.uz saytida eʼlon qilingan xabarlarining aksariyati ingliz, rus tillaridan toʻgʻridan toʻgʻri tarjima qilingan. Shuning uchun ham bunday xabar matnlarida muqobilsiz leksika, inglizcha va ruscha terminlarni koʻp uchratamiz. Ularning hammasi ham tilimizga tarjima qilinavermaydi. Chunki bunday soʻzlar oʻsha xalqlarning hayot tarzi, davlatchiligi, madaniyati bilan bogʻliq boʻladi. Maʼlum bir tushunchalarni boshqa xalqlarda qanday maʼnoni bildirishini bilmasdan turib matnga olib kirish yoki oʻquvchi tomonidan ushbu soʻzlarning asl mohiyati maʼlum boʻlmasa, xato tushunchalar hosil qilinishi mumkin. Yoki tarjima jarayonida lingvistik gʻovlar ham boʻlishi mumkin. Bunday hollarda ham tarjima qilinayotgan asl matndagi soʻzlarning boshqa tilda muqobil variantlari mavjud boʻlmaydi.

Lingvistik gʻovlar mavjud boʻlmagan hollarda ham ayrim tushunchalarni tillararo idrok qilinishida lakunalar hosil boʻlishi mumkin. Chunki the Cherokees, the Black soʻzlari hindularning qabila nomlari ekanligini koʻpchilik resipiyent (axborotni qabul qilayotgan kishi) [6] lar tushunmasligi mumkin. Xuddi, shuningdek, AQSh hukumatining qarorgohi hisoblanmish «Oq uy» tushunchasi oʻrtamiyona maʼlumotli resipiyentlar uchun «oqqa boʻyalgan uy» tasavvurini uygʻotishi mumkin.

Xorijiy tilda ifodalanuvchi tushunchani tarjima tilida mavjud boʻlgan yaqin maʼno ifodalovchi soʻz bilan almashtirish mumkin. Bunday usul odatda muayyan kontekst ichida amalga oshiriladi. Bunday usulda tarjima qilishni yuqoridagi matnda ham uchratishimiz mumkin. Matnda “funksiya” soʻzi “vazifa” soʻzi oʻrnida almashinib qoʻllangan.

Kun.uz saytidagi xabarlarni oʻrganish jarayonida ushbu saytning Daryo.uz saytidan farqli jihatlaridan yana biri video shaklidagi xabarlarining berilishi edi. Ushbu xabarlarni kuzatish jarayonida shu narsaga guvoh boʻldikki, bunda muloqotning verbal va noverbal usullaridan foydalaniladi. Chunki yuzma-yuz muloqot jarayonida suhbatdoshlar orasida soʻzlardan tashqari turli xil jestlar, imo-ishoralar ham fikr almashish uchun xizmat qiladi.

Bunday video xabarlarda kasallikdan qiynalayotgan, yordamga muhtoj qatlamning dard-u hasratlari, musibatli hayot manzaralari yorqin aks ettiriladi. Bunday video murojaatlarni koʻrgan insonlarda ularga nisbatan yordam berish istaklari paydo boʻladi, moddiy yordam

berishga imkoniyati mavjud bo'lgan shaxslar esa ularning haqiga duolar qilishadi. So'z bilan odamlarning qiyinchiliklaridan xabardor bo'lganidan ko'ra o'z ko'zi bilan ko'rgani insonga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Xalqimizda shunday bir dono fikr mavjud: "Ming bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan afzal".

Video murojaatlarda faqat yordamga muhtoj bo'lgan qatlamning dard-u hasratlari yoritilmaydi, bu video murojaatlarda yurtimizdagi yangiliklar, ijtimoiy hayotimizga oid bo'lgan xabarlar, dunyo hamjamiyatidagi voqea-hodisalar ham berib boriladi.

Kun.uz saytida bundan tashqari, reklamalar ham berib boriladi. Reklamalar orqali ushbu saytning moliyaviy tomoni yaxshilanadi. Saytda ijtimoiy roliklar ham, siyosiy video murojaatlar ham, reklama ko'rinishidagi videolar ham berib boriladi.

Kun.uz saytidagi xabar matnlarida sotsiologvistikaning bir qancha elementlarini uchratishimiz mumkin. Subkodlar, adabiy til normalari, so'zlashuv tili, so'zlashuv uslubi, dialektlar va ularning turlari, subkodlar almashuvi, ilmiy terminlar, muqobilsiz leksika, realiyalar va ularning turlari, publitsistik, so'zlashuv, so'zlashuv uslubining kundalik so'zlashuvidan, qisman rasmiy, ilmiy hamda badiiy uslublardan foydalanilgan. Qolgan uslublar Kun.uz matnlarida funksional vazifalarni bajargan. Bulardan tashqari, xabarlarining boshqa tillardan to'g'ridan to'g'ri tarjima asosida o'zbek tiliga o'girilgan matnlar ham bor. Bunday matnlarda tarjimaning ham nozik jihatlariga e'tibor berilgan. Yana milliy madaniyatimizni namoyon etuvchi xabarlar ham mavjud bo'lib, bunday xabarlarda o'zbek xalqiga mos bo'lgan urf-odatlar, an'analar haqida ma'lumotlar berilgan.

Shunday qilib, Kun.uz saytidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqdagi eng ishonchli manbalardan hisoblanadi. Bu yerda foydalanuvchilar uchun barcha mavzudagi xabarlarni topish imkoni mavjud. Yana obunachilar uchun shunday qulayliklar ham borki, foydalanuvchilar istashsa, xabarli matnlarni, istashsa, video ko'rinishidagi xabarlarni o'qishlari yoki ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bularning barchasi foydalanuvchilar uchun yaratilgan qulayliklardir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Mirziyoyev Sh. 2022-yil 14-aprel kuni Axborot texnologiyalari vazirligining faoliyati va ushbu yildagi rejalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi.
2. Mirziyoyev Sh. «Inson qadri uchun». Saylovoldi dastur (gazeta.uz sayti). 27-sentabr 2021.
3. Iqbol Mirzo. So'z durlarin termoqdir ishim. (maqola yuz.uz saytidan olindi) 3-sentabr, 2020.
4. Mirzaaliyev I., Oxunov A. Ekvivalentsiz leksikaning o'zbek va ingliz tillarida ifodalanishi. (maqola) ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2021.
5. Hakimov M., Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari. – Toshkent, 2020.
6. Psixologiyadan ma'ruza matni. Muomala va bilish jarayonlari. Muomalaning madaniy tadqiq etilishi. (Hozir.org sayti) 2019.
7. Hamzatov R. Mening Dog'istonim (E.Vohidov tarjimasi "Umrim daryosi"). – Toshkent: Sharq, 2001.
8. Sotsiolingvistika. O'quv uslubiy majmua. GulDu, 2018.
9. Sotsiolingvistika. O'quv-uslubiy majmua. SamDu, 2021.